

УДК: 616.311.2+616.314.17-008.6+616.716.85-02-056.3]J-092.8

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617482>

**ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН РІВНЯ ІL-10 КРОВІ В УМОВАХ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ АЛЕРГІЧНОГО
АЛЬВЕОЛІТУ ТА ІМОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ І ЙОГО
ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ**

Регеда М. С., Галій-Луцька В. В.

*Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
м. Львів, Україна, lvivmedinst@gmail.com*

**ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ ІL-10 КРОВИ В
УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО АЛЬВЕОЛИТА И
ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕСА И ЕГО
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ**

Регеда М. С., Галій-Луцкая В. В.

*Львовский национальный медицинский университет имени Данила
Галицкого, г. Львов, Украина, lvivmedinst@gmail.com*

**FEATURES OF CHANGES IN THE LEVEL OF ІL-10 IN THE BLOOD
UNDER CONDITIONS OF AN EXPERIMENTAL COMBINATION OF
ALLERGIC ALVEOLITIS AND IMMOBILIZATION STRESS AND ITS
PHARMACOLOGICAL CORRECTION**

Regeda M. S., Galii-Lutska V. V.

*Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine,
lvivmedinst@gmail.com*

164

Резюме/Summary

The experiment was conducted to study the dynamics of changes in the content of ІL-10 in the blood of guinea pigs (GP) during experimental allergic alveolitis (EAA) and immobilization stress (IS) in days corresponding to the stages of development of IS: 1st — anxiety, 14th — resistance, 24th — exhaustion. A decrease in ІL-10 compared to the values of the group of intact animals (IA) was revealed: when EAA was setted, it was gradual, from the 14th day; under IS sharps were observed from the 1st day, later somewhat losing its expression; in the conditions of the combination of EAA and IS, progressive shifts of the above nature were observed from the 1st day of the experiment compared to IA and GP with EAA. An increase in the ІL-10 content of the blood of GP was observed with the use of corvitin and thiotriazoline.

Conclusion. The obtained results testify to the aggravating effect of IS on the pathogenetic mechanisms of EAA formation in the form of a more pronounced decrease in the level of anti-inflammatory cytokines, which is the basis for the development of more severe clinical and morphological manifestations of EAA in conditions of IS than in isolated pathology due to the progression of type IV hypersensitivity reactions. The pharmacocorrective effect of corvitin and thiotriazoline on the blood ІL-10 level has been

proven.

Key words: *allergic alveolitis, immobilization stress, IL-10, corvitin, thiotriazoline*

Метою дослідження є вивчення динаміки змін вмісту IL-10 у крові морських свинок (МС) при експериментальному алергічному альвеоліті (ЕАА) та іммобілізаційному стресі (ІС) у відповідні стадії розвитку ІС доби: 1 — тривоги, 14 — резистентності, 24 — виснаження. Виявлено зменшення рівня IL-10 порівняно зі значеннями групи інтактних тварин (ІТ): при постановці ЕАА — поступове, з 14 доби; при ІС — різке з першої доби, надалі дещо втрачаючи вираженість; в умовах поєднання ЕАА та ІС спостерігалось прогресуючі зниження вищевказаного характеру з першої доби експерименту порівняно з ІТ та МС з ЕАА. При застосуванні корвітину та тіотриазоліну спостерігалось зростання вмісту IL-10 крові МС.

Висновок. Отримані результати свідчать про обтяжуючий вплив ІС на патогенетичні механізми формування ЕАА у вигляді більш інтенсивного зниження проти-запальних цитокінів, що є основою для розвитку важчих клініко-морфологічних проявів ЕАА в умовах ІС, ніж при ізольованій патології, за рахунок прогресування реакцій гіперчутливості IV типу. В процесі дослідження доведено фармакокоригуючий ефект корвітину та тіотриазоліну на рівень IL-10 крові.

Ключові слова: *алергічний альвеоліт, іммобілізаційний стрес, IL-10, корвітин, тіотриазолін.*

Исследование было проведено с целью изучения динамики изменений содержания IL-10 крови морских свинок (МС) при экспериментальном аллергическом альвеолите (ЭАА) и иммобилизационном стрессе (ИС) в сутки, соответствующие стадиям ИС: 1 — тревоги, 14 — резистентности, 24 — истощение. Обнаружено снижение уровня IL-10 по сравнению со значениями группы интактных животных (ИЖ): при ЭАА — постепенное, с 14 суток; при ИС — резкое, с первых суток, в дальнейшем несколько теряя выраженность; при сочетании ЭАА и ИС наблюдались прогрессирующие снижения вышеуказанного характера с первых суток эксперимента по сравнению с ИЖ и МС с ЭАА. При применении корвитина и тиотриазолина наблюдался рост содержания IL-10 крови МС.

Вывод. Полученные результаты свидетельствуют об отягощающем влиянии ИС на патогенетические механизмы формирования ЭАА в виде более выраженного нарастания уровня провоспалительных и снижения противовоспалительных цитокинов, что является основой для развития более тяжелых клинико-морфологических проявлений ЭАА в условиях ИС, чем при изолированной патологии, за счет прогрессирования реакций гиперчувствительности IV типа. В процессе исследования доказан фармакокорректирующий эффект корвитина и тиотриазолина на уровень IL-10 крови.

Ключевые слова: *аллергический альвеолит, иммобилизационный стрес, IL-10, корвитин, тиотриазолин.*

Вступ

Алергічний альвеоліт — це захворювання, для якого характерно дифузне пошкодження легеневої тканини імунно-

алергічного генезу (реакції гіперчутливості III та IV типів). Захворюваність на дану нозологію в середньому коливається у межах 0,3-0,9 випадки на 100

тис. населення (1), поширеність в 2004-2013 роках у США — 1,67-2,71 на 100 тис.; кумулятивний показник захворюваності — 1,28-1,94 на 100 тис. (2,3). У Європі ця патологія охоплює 4-15 % інтерстиційних захворювань легень (4). Клініко-морфологічні особливості хвороби залежать від балансу про- та проти-запальних цитокінів, тому зупинимось на визначенні ролі основного протизапального цитокіна IL-10, що відомий своїм значенням у розрішенні запалення та активації імунних реакцій гуморального типу.

IL-10, що синтезується макрофагами та Th2, є «інгібітором активності Th1», стимулює проліферацію В-лімфоцитів, їх диференціювання у плазмоцити, сприяє посиленню синтезу IgM, IgA, IgG4, що відіграє роль в подальшому розвитку імунотоксичних реакцій, та пригнічує проліферацію Т-лімфоцитів і розвиток реакцій гіперчутливості сповільненого типу. Відзначається його роль у синаптичній пластичності гіпокампу та нейропротекції (5). Даний цитокін знижує експресію генів інших цитокінів, таких як IL-1, IL-2, IL-6, IFN γ та TNF β (6), внаслідок чого послаблюється цитотоксична дія NK- та LAK-клітин, спостерігається проліферація Т-лімфоцитів, поява молекул адгезії (імуноглобуліноподібних молекул, Е-селектинів), зменшення інтенсивності апоптозу, фагоцитарної активності, експресії молекул головного комплексу гістосумісності класу II і презентації антигена Т-клітинам, що стає прямою причиною пригнічення реакцій гіперчутливості IV типу — одного з патогенетичних механізмів розвитку алергічного альвеоліту. Досліджуваний інтерлейкін пригнічує апоптоз за рахунок стимулювання фосфатидилінозитол-4,5-бісфосфат-3-кіназного шляху (PI3K)/Akt і збільшення експресії антиапоптичних факторів Bcl-2 і Bcl-xl (7), таким чином, відіграючи роль у захисті клітин від загибелі та зменшенні площі ураження (апоптоз, некроз, запалення). Через послаблення експресії

генів TNF β знижується активність NF- κ B та транскрипція генів індукцибельної NO-синтази (8), зменшується продукція оксиду азоту, який під впливом активних форм кисню трансформується в пероксинітрит, нітрування протеїнів з порушенням функцій різних ферментів, в тому числі й тих, що забезпечують здійснення окисного фосфорилування та тканинного дихання, транспорту іонів тощо, що відіграє значну роль у формуванні антиоксидантного захисту.

Враховуючи постійний вплив стресу на сучасну людину, необхідно зосередитись на вивченні змін цитокінового профілю під його дією як ізольовано, так в поєднанні з різними нозологіями, що часто зустрічається в повсякденному житті. Варто підкреслити, що гормони, які беруть участь у реалізації механізмів стресу, викликають численні зміни рівнів цитокінів — так, норадреналін викликає підвищення рівня IL-10, а протизапальні цитокіни IL-10 та IFN- γ показують сприятливий вплив на рівень стресу (9,10). За даними сучасних досліджень, в умовах стресу спостерігається прозапальний стан мікроглії, знижується синтез протизапального цитокіну IL-10 гліальними клітинами, що проявляється погіршенням пам'яті, зменшенням пре- та постсинаптичних терміналів у культурі клітин нейронів гіпокампа (11).

Мета дослідження — вивчити динаміку змін вмісту IL-10 крові самців морських свинок при експериментальному алергічному альвеоліті та іммобілізаційному стресі і оцінити ефективність комбінації корвітину та тіотриазоліну щодо можливості корекції рівня IL-10.

Матеріали та методи

Рівень IL-10 крові було визначено у 110 самців морських свинок, масою 180-210 г, включених 5 дослідних груп. Перша група — інтактні тварини (контроль) — 10 морських свинок. Друга група — 30 піддослідних тварин з експериментально змодельованим алергічним альвеолі-

том, розподілена на три підгрупи, чисельністю по 10 морських свинок, кожен з яких виводили з експерименту відповідно на 1, 14 та 24 доби. Третя дослідна група, що складалася з 30 тварин, у яких було експериментально відтворено іммобілізаційний стрес, включала в себе три підгрупи по 10 морських свинок, що піддавались виведенню з експерименту у вищевказані доби. Четверта група містила 30 піддослідних тварин, щодо яких було проведено експериментальне моделювання алергічного альвеоліту в умовах іммобілізаційного стресу, була розподілена на 3 підгрупи по 10 морських свинок, яких було виведено з експерименту в аналогічні терміни. У п'ятій групі, що складалася з 10 тварин з вищевказаною змодельованою поєднаною патологією, було застосовано корвітин (виробництво «Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу») у дозі 40 мг/кг внутрішньоочередовинно та тіотриазолін (виробництво ПАТ «Галичфарм») внутрішньом'язово у дозі 50мг/кг на протязі 10 днів — з 14-ої по 24-у доби. Виведення піддослідних тварин з дослідження виконувалось після внутрішньоочередовинного введення налбуфіну гідрохлориду (ТОВ «Юрія-фарм», Україна) у дозі 182 мг/кг, методом декапітації залежно від термінів розвитку стадій стресу — тривоги, резистентності (тривалістю з 5 до 14 доби) та виснаження (з 15 доби) — відповідно на 1, 14 та 24 доби експерименту. Поводження з тваринами під час проведення експериментів здійснювалось з чітким дотриманням норм Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), та Закону України «Про захист тварин

від жорстокого поводження». Для експериментального відтворення алергічного альвеоліту було використано метод О.О. Орехова, Ю.А. Кирилова (12). Для експериментальної постановки іммобілізаційного стресу було застосовано метод П.Д. Горизонтова (13) — 3-годинна іммобілізація піддослідних тварин на операційному столику на спині, з фіксацією за кінцівки. Визначення рівня IL-10 виконано методом твердофазного імуноферментного аналізу (Elisa) за допомогою набору реактивів виробництва «Dialcose», Франція. Статистичну обробку отриманих результатів виконували за методом Стьюдента.

Результати та обговорення

При експериментальному моделюванні алергічного альвеоліту в ході дослідження спостерігалось поступове зниження рівня IL-10 крові: через 1 добу від початку експериментальної постановки алергічного альвеоліту суттєвих змін не спостерігалось ($p > 0,05$); на 14 добу експерименту було виявлено зниження рівня IL-10 на 23,33 % відносно групи інтактних тварин ($p < 0,01$), а на 24 добу — на 33,33 % ($p < 0,01$) порівняно з групою контролю.

За умов експериментального відтворення іммобілізаційного стресу

Рис. 1. Динаміка зрушень рівня IL-10 крові самців морських свинок при експериментальному відтворенні алергічного альвеоліту, іммобілізаційного стресу та при їх поєднанні (в пг/мл порівняно з групою інтактних тварин (контроль))

відзначалось різке зниження вмісту IL-10 крові морських свинок на першу ж добу дослідження та його утримування на зниженому рівні, яке в динаміці дещо втрачало вираженість — на 14 та 24 доби відповідно: через 1 добу від початку постановки іммобілізаційного стресу (стрес, стадія тривоги) рівень IL-10 знизився на 32,22 % порівняно зі значенням групи інтактних тварин ($p < 0,01$), в той час як на 14 добу (стадія резистентності) визначено зниження IL-10 лише на 30 % ($p < 0,01$), а на 24 — всього на 31,11 % ($p < 0,01$) порівняно з контрольною групою піддослідних тварин (інтактні морські свинки).

При поєднанні експериментального алергічного альвеоліту та іммобілізаційного стресу було помічено поступове зниження IL-10, більш виражене, ніж при ізолюваному експериментальному моделюванні алергічного альвеоліту: через 1 добу від початку експерименту рівень вмісту IL-10 у крові тварин зменшився відносно відповідного показника групи інтактних морських свинок на 33,33 % ($p < 0,01$),

в той час як на 14 добу — на 36,67 % ($p < 0,01$), а на 24 добу — на 43,33 % ($p < 0,01$) порівняно з контрольною групою інтактних тварин.

З таблиці 1 та рисунку 1 можна означити абсолютними значеннями рівнів IL-10 у

Рис. 2. Зміни вмісту IL-10 крові самців морських свинок при експериментальному відтворенні алергічного альвеоліту, іммобілізаційного стресу та при їх поєднанні (в % порівняно з групою інтактних тварин (контроль))
 # — $p > 0,05$ порівняно з показником групи інтактних тварин;
 * — $p < 0,01$ порівняно з показником групи інтактних тварин;
 @ — $p < 0,05$ порівняно з показником групи інтактних тварин.

Рис. 3. Динаміка змін вмісту IL-10 крові самців морських свинок при моделюванні експериментального алергічного альвеоліту та іммобілізаційного стресу (в % від значень групи з ізолюваним експериментальним алергічним альвеолітом (контроль))
 @ — $p < 0,05$ порівняно з показником групи інтактних тварин;
 * — $p < 0,01$ порівняно з показником групи інтактних тварин.

Таблиця 1

Динаміка вмісту IL-10 у групах піддослідних тварин з експериментально відтвореним алергічним альвеолітом (ЕАА), іммобілізаційним стресом (IC) та їх поєднанням ($M \pm t$, пг/мл)

Термін дослідження	Дослідні групи		
	ЕАА	IC	ЕАА+IC
1-ша доба	9,1 ± 0,44 #	6,1 ± 0,4 *	6,0 ± 0,4 *
14-та доба	6,9 ± 0,4 *	6,3 ± 0,4 *	5,7 ± 0,4 *
24-та доба	6,0 ± 0,4 *	6,2 ± 0,4 *	5,1 ± 0,4 *
Інтактні тварини (контроль)	9,0 ± 0,44		

Примітка: # — $p > 0,05$ порівняно з показником групи інтактних тварин;
 * — $p < 0,01$ порівняно з показником групи інтактних тварин

Рис. 5. Зрушення IL-10 крові самців морських свинок на 24 добу експериментального відтворення алергічного альвеоліту та іммобілізаційного стресу без застосування фармакологічних засобів та після введення корвітину і тіотриазоліну (в % відносно показників групи тварин без жодних фармакологічних втручань)

* — $p < 0,01$ порівняно з показником групи інтактних тварин.

кожній з груп піддослідних тварин (морські свинки з експериментально відтвореним алергічним альвеолітом, іммобілізаційним стресом та їх поєднанням) на 1, 14 та 24 доби експерименту, що відповідають стадіям розвитку стресу (тривоги, резистентності, виснаження), в той час як на рисунку 2 можна

помітити, як на кожному з цих етапів відхиляються зазначені показники відносно рівня IL-10 у групі інтактних тварин.

У зниженні вмісту IL-10 більш значущим є вплив іммобілізаційного стресу. Так, у групі тварин з експериментальним моделюванням алергічного альвеоліту на фоні іммобілізаційного стресу спостерігалось достовірне зростання вищевказаного протизапального цитокіну через 1 добу — на 34,07 % ($p < 0,01$), на 14 добу — на 17,39 % ($p < 0,01$), а на 24 — на 15 % ($p < 0,05$) порівняно зі значеннями групи морських свинок з постановкою ізольованого експериментального альвеоліту. Це свідчить про вагомий внесок саме іммобілізаційного стресу на початкових етапах експериментально поєднаної патології у зниженні рівня IL-10.

Після застосування впродовж 10 днів — з 14 по 24 доби, у групі морських свинок з експериментальним поєднанням алергічного альвеоліту та іммобілізаційного стресу, чисельністю 10 піддослідних тварин, комбінації тіотриазоліну (виробництво ПАТ «Галичфарм»), який використовували в дозі 50мг/кг внутрішньом'язово і корвітину (виробництво «Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу»), який вводили внутрішньоочередивно у дозі 40 мг/кг, було отримано достовірне зростання вмісту протизапального цитокіну IL-10 на 47,06 % ($p < 0,01$) через 24 доби від початку проведення дослід-

ження відносно відповідних параметрів групи морських свинок, щодо яких проводилось моделювання експериментального алергічного альвеоліту в умовах іммобілізаційного стресу без жодних фармакологічних втручань.

Висновки.

1. У процесі дослідження виявлено тенденцію до зниження IL-10 у крові самців морських свинок з експериментально відтвореним алергічним альвеолітом, іммобілізаційним стресом окремо та поєднаною патологією проти контролю.
2. Відзначалось більш інтенсивне зниження IL-10 в групі тварин з експериментально відтвореним іммобілізаційним стресом вже в першу добу експерименту, в той час як надалі вищезазначені відхилення набували меншої вираженості проти контролю.
3. При поєднаній зі стресом патології відзначено статистично достовірне зменшення рівня IL-10, більш виражене на початкових її етапах, відносно відповідних значень, отриманих при ізольованому експериментальному алергічному альвеоліті, що свідчить про значущий внесок іммобілізаційного стресу у зрушення такого характеру саме на початку експериментального моделювання.
4. Помічено підвищення рівня IL-10 у крові піддослідних тварин при експериментальному алергічному альвеоліті та іммобілізаційному стресі після використання тіотриазоліну та корвітину в порівнянні з групою тварин при АА і ІС до корекції. Таким чином, можна стверджувати про виявлення коригуючого ефекту комбінації тіотриазоліну та корвітину щодо рівня одного з найважливіших протизапальних цитокінів.
5. З'являються підстави для необхід-

ності подальшого вивчення можливого впливу поєднання вищезазначених фармакологічних засобів на динаміку стану параметрів імунної системи, серед яких особливе місце посідають цитокіни, які відіграють ключову роль у патогенезі захворювань алергічного характеру.

6. В подальшому викликає зацікавленість і пошук нових засобів з імуннокоригуючим ефектом, здатністю впливати на цитокіновий профіль в напрямку пригнічення прозапальних та можливості зростання протизапальних цитокінів, що відіграє важливу роль у зменшенні вираженості клініко-морфологічних порушень при захворюваннях алергічно-запального генезу.

References/Література

1. Vasakova M, Morell F, Walsh S, Leslie K, Raghu G. Hypersensitivity pneumonitis: Perspectives in diagnosis and management. *Am J Respir Crit Care Med.* 2017; 196 (6): 680–9.
2. Perez ERF, Kong AM, Raimundo K, Koelsch TL, Kulkarni R, Cole AL. Epidemiology of hypersensitivity pneumonitis among an insured population in the United States: A claims-based cohort analysis. *Ann Am Thorac Soc.* 2018; 15 (4): 460–9.
3. Wang LJ, Cai HR, Xiao YL, Wang Y, Cao MS. Clinical characteristics and outcomes of hypersensitivity pneumonitis: A population-based study in China. *Chin Med J (Engl).* 2019; 132 (11): 1283–92.
4. Varone F, Iovene B, Sgalla G, Calvello M, Calabrese A, Larici AR, et al. Fibrotic Hypersensitivity Pneumonitis: Diagnosis and Management. *Lung.* 2020; 198 (3): 429–40. <https://doi.org/10.1007/s00408-020-00360-3>
5. Ogiodek E. Changes in the Serum Levels of Cytokines: IL-1 β , IL-4, IL-8 and IL-10 in Depression with and without Posttraumatic Stress Disorder. *Brain Sci.* 2022; 12 (3): 1–13. <https://www.mdpi.com/2076-3425/12/3/387>
6. Yang W-C, Chen C-F, Chuah Y-C, Zhuang C-R, Chen I-H, Mooney TA, et al. Anthropogenic Sound Exposure-Induced Stress in Captive Dolphins and Implications for Cetacean

- Health. Front Mar Sci. 2021; 8: 1–8. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.606736/full>
7. Lobo-Silva D, Carriche GM, Castro AG, Roque S, Saraiva M. Balancing the immune response in the brain: IL-10 and its regulation. J Neuroinflammation. 2016; 13 (1): 297. <https://dx.doi.org/10.1186/s12974-016-0763-8>
 8. Nunes JPS, Andrieux P, Brochet P, Almeida RR, Kitano E, Honda AK, et al. Co-Exposure of Cardiomyocytes to IFN- γ and TNF- β Induces Mitochondrial Dysfunction and Nitro-Oxidative Stress: Implications for the Pathogenesis of Chronic Chagas Disease Cardiomyopathy. Front Immunol. 2021; 12: 1–19.
 9. Jung Y-H, Shin NY, Jang JH, Lee WJ, Lee D, Choi Y, et al. Relationships among stress, emotional intelligence, cognitive intelligence, and cytokines. Medicine (Baltimore). 2019; 98 (18): 1–9. <https://journals.lww.com/00005792-201905030-00021>
 10. Регеда МС, Галій-Луцька ВВ. Особливості змін деяких параметрів клітинної та гуморальної ланок імунної системи за умов експериментального відтворення алергічного альвеоліту при іммобілізаційному стресі. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2022; 3 (13): 41–8. <https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/bmbr/article/view/13166>
Regeda MS, Galii-Lutska VV. Features of changes in some parameters of the cellular and humoral links of the immune system under the conditions of experimental reproduction of allergic alveolitis during immobilization stress. Bulletin of Medical and Biological Research. 2022; 3 (13): 41–8. <https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/bmbr/article/view/13166>
 11. Sanguino-Gymez J, Buurstede JC, Abiega O, Fitzsimons CP, Lucassen PJ, Eggen BJL, et al. An emerging role for microglia in stress-effects on memory. Eur J Neurosci. 2022; 55 (9–10): 2491–518.
 12. Орехов ОО, Кирилов ЮА. Патоморфология легких и микроциркуляторного русла малого круга кровообращения при хроническом экспериментальном аллергическом альвеолите. Архив патологии. 1985; 10: 54–61.
Orekhov OO, Kyrylov YuA [Pathomorphology of the lungs and microcirculatory channel of the small blood circulation in chronic experimental allergic alveolitis.] Archive of pathology. 1985; 10: 54–61.
 13. Горизонтов ПД, Белоусова ОИ, Федотова МИ. Стресс и система крови. Медицина. Москва; 1983. 239 с.
Horyzontov PD, Belousova OI. [Stress and blood system.] Moscow: Medytsyna; 1983. 239 p.

*Вперше надійшла до редакції 25.12.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*